

Direito Internacional Humanitário e Saúde: construindo diálogos entre campos disciplinares

Camila Soares Lippi, Eunice Amanda Oliveira Lacerda, Maria de Nazaré Palheta da Luz, Maria Vitória Coutinho da Silva, Renata Andrade da Silva

Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá, Macapá, AP

Resumo – Este trabalho se propõe a fazer uma revisão de literatura sobre o tema Direito Internacional Humanitário e Saúde. O objetivo da pesquisa é mapear o que se tem produzido sobre esse tema e quais as lacunas na produção bibliográfica a respeito para, a partir disso, propor novas agendas de pesquisa sobre essa temática. Para isso, foram levantados e analisados livros e artigos, utilizando as seguintes palavras-chave em plataformas de busca de trabalhos científicos, em três idiomas diferentes (Português, Inglês e Espanhol): "Direito Internacional Humanitário" e "Saúde". A busca foi realizada como Google Acadêmico, Scielo e Portal Capes, e somente foram analisados artigos e livros que apresentavam as duas palavras-chave, sendo excluídos da análise trabalhos que somente apresentavam uma delas. Ao final, identificou-se que há pouca produção bibliográfica sobre esse tema, e que discussões relativas à saúde da mulher e das pessoas que menstruam nos conflitos armados são desconsideradas na bibliografia.

Palavras-Chave – Direito Internacional Humanitário; saúde; revisão de literatura

I. INTRODUÇÃO

Em recente artigo de opinião publicado no site da *Al Jazeera*, Fatima Hassan (2024), diretora da *Health Justice Initiative*, considera que a guerra Israel-Palestina, iniciada em 2023, é um assunto de justiça sanitária. A autora destaca, ao desenvolver o seu argumento, o fato de Israel constante e deliberadamente alvejar hospitais, instalações médicas, profissionais de saúde e pacientes na Faixa de Gaza, cometendo crimes de guerra e fazendo com que onze dos trinta e cinco hospitais na região estejam fora de funcionamento. O bloqueio imposto por Israel, desde o início do conflito ao ingresso de comboios humanitários em Gaza, incluindo aqueles que contém suprimentos médicos vitais, tem afetado negativamente a saúde da população palestina. Ainda segundo a autora, o conflito tem destruído todo o sistema de saúde de Gaza, deixando 2.2 milhões de pessoas sem acesso a cuidados sanitários e matando pelo menos 337 profissionais de saúde, incluindo dois dos únicos quatro patologistas na região. Isso tudo conduz a um quadro em que pessoas que têm doenças crônicas não conseguem acessar medicamentos, e doenças estão se espalhando muito rapidamente em meio a uma crise de saneamento causada por falta de acesso à água potável (Hassan 2024).

As discussões trazidas por Hassan em seu artigo de opinião sobre justiça sanitária em meio ao conflito Israel-Palestina são um lembrete de que as discussões sobre o campo da saúde devem ser tratadas como centrais nas

pesquisas no campo do Direito Internacional Humanitário, conceituado por Swirnaski (1998, p. 18) como o “o conjunto de normas internacionais, de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não-internacionais, que limita, por razões humanitárias, o direito das partes em conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito.” Tendo isto em vista, nos propomos a fazer, neste trabalho, uma revisão de literatura sobre o tema Direito Internacional Humanitário e saúde. O objetivo da pesquisa é mapear o que se tem produzido sobre esse tema e quais as lacunas na produção bibliográfica a respeito para, a partir daí, propor novas agendas de pesquisa sobre essa temática. Para isso, foram levantados e analisados livros e artigos, utilizando as seguintes palavras-chave em plataformas de busca de trabalhos científicos, em três idiomas diferentes (Português, Inglês e Espanhol): "Direito Internacional Humanitário" e "Saúde". A busca foi realizada em sites como Google Acadêmico, Scielo e Portal Capes, e somente foram analisados artigos e livros que apresentavam as duas palavras-chave, sendo excluídos da análise trabalhos que somente apresentavam uma delas.

O percurso analítico adotado neste artigo é o seguinte: inicialmente, são apresentados os dados obtidos da revisão de literatura (ou seja, quantas obras científicas obteve-se através da busca nessas plataformas, e sobre o que são os trabalhos científicos encontrados); em seguida, passa-se a uma análise das obras, buscando identificar suas potencialidades e suas lacunas; a seguir, são apresentadas as conclusões finais, nas quais se busca pensar em possíveis agendas de pesquisa sobre a interface entre Direito Internacional Humanitário e Saúde.

II. DADOS DA REVISÃO DE LITERATURA

Após a busca feita com as palavras-chave “Direito Internacional Humanitário” e “Saúde” nas plataformas citadas e a filtragem mencionada na introdução a este artigo (só sendo encaminhadas para análise obras que tivessem as duas palavras-chave, sendo descartadas as que somente contivessem uma), percebeu-se que há poucos trabalhos científicos sobre a interface entre os dois temas. Foi encontrado um artigo em Espanhol, um em Português, três em Inglês, um livro em Inglês e um capítulo de livro em Inglês. Portanto, foram localizados no total, sete trabalhos científicos sobre a interação entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, sendo a quase totalidade desses trabalhos publicados em língua inglesa. A escassez de trabalhos científicos com essa abordagem torna nítido o quanto o entrelaçamento entre esses dois temas tem sido

negligenciado, apesar da necessidade de se discutir essa interface, que tem se mostrado cada vez mais relevante na atualidade, conforme destacamos na introdução a este texto. Neste item, faremos uma breve apresentação dos temas discutidos nos trabalhos científicos que foram levantados para esta revisão de literatura.

O capítulo de livro redigido por Bellal (2016) traz em seu escopo os efeitos globais dos conflitos armados no que tange a saúde humana, sendo ela o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Tais efeitos são refletidos através de deficiências físicas e problemas de saúde mental a longo prazo, taxas crescentes de doenças epidêmicas, reduções substanciais dos orçamentos de saúde pública, a saída e retirada de profissionais médicos qualificados dos locais em conflito e a interrupção do abastecimento médico e alimentar. Para o Direito Internacional, e mais especificamente para o Direito Internacional Humanitário, a proteção à saúde humana é um dos principais objetivos e interesses comuns defendidos pelos Estados do sistema internacional. A autora destaca que uma das dimensões da proteção à saúde nas normas de Direito Internacional Humanitário é o dever das partes conflitantes de respeitar, em qualquer circunstância, os feridos e enfermos, recolhendo-os e dando toda a assistência necessária. Outra dimensão é a proteção aos hospitais e ao pessoal médico, sendo o ataque intencional ao pessoal médico considerado um crime de guerra. Porém, apesar dessas obrigações previstas nas normas de Direito Internacional Humanitário, ataques a hospitais durante conflitos armados não são incomuns, sendo citados pela autora exemplos no Afeganistão e no Iêmen.

A autora conclui reafirmando que as obrigações de respeitar, proteger, procurar e cuidar dos feridos e doentes são claras e inequívocas para todas as partes envolvidas no conflito, além de reafirmar a sólida proteção proporcionada pelo DIH aos hospitais, unidades médicas e pessoal de ajuda humanitária. Embora a obrigação seja clara, conforme disposto no âmbito do Direito Internacional Humanitário, os recorrentes ataques a hospitais e ao pessoal médico são preocupantes e um lembrete de que muitas vezes, por razões táticas, estratégicas ou militares, as partes em conflito desrespeitam as regras fundamentais para enfraquecer seu inimigo. Além disso, o não consentimento de acesso da ajuda humanitária ao local do conflito e as leis antiterrorismo que desafiam a plena aplicação das leis de proteção, constituem o desafio de garantir uma melhor aplicação das normas de Direito Internacional Humanitário e reforça a dificuldade em punir os responsáveis por cometerem crimes de guerra (Bellal 2016).

O artigo de Gallardo (2016), por sua vez, trata dos impactos à assistência de saúde causados pelo conflito no Iêmen, segundo a autora, a infraestrutura de saúde foi gravemente danificada, e os profissionais de saúde enfrentam condições precárias para prestar cuidados básicos. O confronto também dificulta o acesso da ajuda humanitária à população necessitada. Organizações internacionais enfrentam desafios significativos de segurança e burocráticos para fornecer assistência eficaz. Enquanto isso, a atenção internacional para a crise é limitada, e os interesses geopolíticos continuam a influenciar o curso do conflito. No entanto, os autores acreditam que há esperança de uma resolução pacífica por meio de mediação política e um compromisso renovado com os princípios humanitários. O

texto defende que a comunidade global deve reconhecer a importância desses princípios e agir em solidariedade para encerrar o massacre no Iêmen e garantir a proteção dos vulneráveis, a prestação de assistência médica e o livre acesso à ajuda humanitária.

Já Longobardo (2022) aborda o arcabouço legal relacionado à prevenção e controle de doenças contagiosas em territórios ocupados, destacando a responsabilidade pela vacinação. Originado durante a pandemia de COVID-19, seu artigo examina a falta de estudos abrangentes sobre o tema, apesar das adversidades enfrentadas em áreas ocupadas como o Território Palestino Ocupado (TPO) e Chipre do Norte. O texto explora a complexidade da ocupação em relação ao direito internacional, destacando a necessidade de equilibrar a hostilidade inerente à ocupação com a proteção dos interesses da população local e do soberano destituído. Esse equilíbrio influencia diretamente as ações para prevenir e controlar doenças contagiosas, incluindo a responsabilidade pela vacinação em territórios ocupados.

O artigo de Longobardo (2022) aborda a responsabilidade dos poderes ocupantes na prevenção e controle de doenças contagiosas em território ocupado, destacando a complexidade do arcabouço legal que abrange as Regulamentações de Haia, a IV Convenção de Genebra e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Essas normas, segundo o autor, incorporam disposições flexíveis para lidar com questões de saúde em um contexto em evolução. No entanto, essa flexibilidade também pode ser invocada pelos poderes ocupantes para evitar responsabilidades internacionais, dificultando a litigância de supostas violações perante tribunais nacionais e internacionais.

Longobardo (2022) destaca ainda que não é incomum que a provisão de vacinas e equipamentos para territórios ocupados pode ser usada como uma ferramenta de controle pelo poder ocupante. Por isso, ressalta a importância fundamental da prevenção e controle de doenças contagiosas em territórios ocupados, não como um ato de solidariedade internacional, mas como um dever regimentado sob o Direito Internacional, enfatizando a necessidade de uma abordagem mais progressiva e eficaz para garantir a proteção da saúde das populações vulneráveis em áreas de conflito, sendo, portanto, dever da potência ocupante prevenir e controlar essas enfermidades.

Campos e Santos (2022) discutem essa interface entre Direito Internacional Humanitário e saúde no contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia iniciada em 2022, em face do constante bombardeio russo a instalações médicas na Ucrânia, tais como hospitais e maternidades. O artigo aponta que o ataque a essas instalações é proibido pelas normas de Direito Internacional Humanitário, além de ser considerado crime de guerra pelo Estatuto de Roma. Já a ajuda humanitária, através de apoio médico e alimentar, apesar do conflito, tem sido, segundo os autores, mais ou menos constante (o que contrasta com o caso palestino, conforme descrito na introdução a este artigo). Finalmente, os autores pontuam uma atuação incidente de organizações internacionais e não-governamentais no sentido de garantir o direito à saúde em meio ao conflito.

Por sua vez, Burckle *et al* (2016) focam nos programas educacionais referentes aos cuidados sanitários nos conflitos armados. Analisando as práticas que visam mitigar as carências presentes no Direito Internacional Humanitário enquanto subsídio para situações críticas, os autores

argumentam que há necessidade de maior aprimoramento desses programas educacionais, com escopo de melhor atuação durante uma situação de hostilidade.

Segundo os autores, a implementação de formação e educação operacionais destinada a prestadores de serviços em situação de guerra, ocorreu a partir da segunda metade do século XX, inicialmente pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e posteriormente pela Médicos Sem Fronteiras (MSF). Uma das primeiras iniciativas nesse sentido foi a HELP (*Health Emergencies in Large Populations*), uma parceria entre o CICV, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Universidade de Genebra, iniciada em 1986, que constituiu um curso com o objetivo de profissionalização de assistência à saúde em emergências que demandam a proteção de vítimas de conflitos. Inicialmente o programa era voltado para delegados e coordenadores do CICV gerenciando operações humanitárias em desastres, conflitos armados e outras emergências, tendo seu público-alvo sido ampliado posteriormente para incluir profissionais de organizações não-governamentais, agências da ONU, governos e membros de instituições acadêmicas. Mais recentemente, programas educacionais desenvolvidos por universidades e por entidades de profissionais da saúde também têm oferecido programas educacionais sobre o tema (Burckle *et al* 2016).

Porém, como destacam os autores, existe um hiato enorme entre a oferta desses programas educacionais e o campo operacional, no qual as violações às instalações médicas e aos profissionais de saúde em contexto de conflitos armados é cada vez mais frequente. Um exemplo mencionado no artigo é o curso HELP ofertado recentemente no Havaí no qual se descobriu que nem todos os frequentadores do curso concordavam que a saúde é um direito humano fundamental e crucial na colaboração, planejamento e coordenação entre civis e militares. Para os autores, esse tipo de situação proporciona oportunidades fundamentais para introduzir discussões sobre ética e direitos humanos, principalmente em audiências mistas civis-militares, para explorar o alcance do direito à assistência sanitária em diversos Estados. Ao invés de excluir o Direito Internacional Sanitário dos programas dos cursos, os autores sugerem que os currículos dos programas devem aprofundar nas conexões entre direitos humanos e Direito Internacional Humanitário. Além disso, enquanto todos os cursos dão uma base introdutória e necessária ao humanitarismo como um todo, o artigo considera que é necessário um aprimoramento nos programas de curso no sentido de que seu público-alvo ganhe habilidades mais operacionais para atuar no campo. Os autores finalizam o artigo apontando que, para além desses diversos programas educacionais voltados a profissionais, o CICV deve voltar a ser uma entidade apoiada publicamente pelos Estados, que, no pós-Guerra Fria, frequentemente já começavam a educar para o Direito Internacional Humanitário no nível escolar, com crianças como público-alvo, conforme argumentam os autores, apesar de as iniciativas educacionais para profissionais serem importantes, um curso rápido de última hora pode não ser útil em socializar comandantes militares e suas milícias a respeito da população civil ou em educar as vítimas sobre seus direitos previstos nas normas de Direito Internacional Humanitário (Burckle *et al* 2016).

O artigo de Botero, Jaramillo e Idárraga (2004), escrito em meio à guerra civil colombiana, também tem como objeto

a formação profissional para a interface entre Direito Internacional Humanitário. Para isso, os autores entrevistaram estudantes matriculados no último semestre dos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Bacteriologia (ou seja, cursos de formação de profissionais de saúde) em cinco universidades da cidade colombiana de Medellín. Os problemas de pesquisa dos autores são os seguintes: “¿Qué preparación tienen los estudiantes universitarios de las áreas de la salud, para afrontar situaciones críticas derivadas de su ejercicio profesional en zonas de conflicto?. ¿Cuál es su percepción sobre el conflicto colombiano? ¿Qué y quién les ha informado sobre las normas de protección de la misión médica y sanitaria otorgadas por el DIH?” (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004, p. 64).

O estudo concluiu que, embora a ampla maioria dos entrevistados reconhecia a existência do conflito armado colombiano (96% dos entrevistados), apenas 35% receberam qualquer tipo de treinamento sobre Direito Internacional Humanitário da universidade. O estudo também considerou que os futuros profissionais de saúde entrevistados não tinham muita clareza sobre quais eram os atores envolvidos no conflito armado, nem muita compreensão sobre os princípios do Direito Internacional Humanitário. A pesquisa também identificou que 3 em cada 4 estudantes, em decorrência do conflito, tinham medo de trabalhar fora da cidade de Medellín, o que potencialmente causaria desestímulo à ida de profissionais de saúde a regiões mais atingidas pelo conflito e, com isso, tornaria difícil a assistência em saúde nesses locais. O artigo termina recomendando que, para diminuir o risco à vida dos profissionais de saúde em seu fazer profissional em regiões de conflito, os currículos dos cursos da área de saúde devem melhorar seus conhecimentos sobre o conflito armado e formas de resolução de conflitos, assim como seus direitos perante o Direito Internacional Humanitário, além de trabalhar formas de reagir às situações de conflito durante suas atividades profissionais (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004).

Já o livro *The Relationship between Economic, Social and Cultural Rights and International Humanitarian Law: An Analysis of Health-Related Issues in Non-International Armed Conflicts*, de Amrei Müller (2013), examina de forma abrangente a interseção entre os direitos econômicos, sociais e culturais e o Direito Humanitário Internacional, com um foco particular na situação da saúde pública em áreas afetadas por conflitos não-internacionais. A autora destaca os desafios enfrentados na proteção e promoção desses direitos fundamentais em contextos de conflito, onde as condições de saúde muitas vezes se deterioram e o acesso a serviços essenciais é severamente comprometido. Além disso, Müller analisa as questões jurídicas complexas que surgem da interação entre o Direito Humanitário Internacional e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ressaltando a necessidade de uma abordagem integrada para garantir a proteção abrangente dos direitos humanos em situações de conflito.

Em um primeiro momento, o livro mostra ao leitor um panorama sobre os conflitos armados e suas implicações na vida das pessoas, frisando, principalmente, como o direito à saúde é afetado. Após isso, a discussão gira em torno dos aspectos legais de aplicação paralela do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, aplicável tanto em tempos de paz quanto em

tempos de conflito, e a importância da plena aplicação dessas normas que tentam a proteção da saúde humana em toda e qualquer situação (Müller 2013).

Tendo em vista que a maioria dos conflitos armados atuais são conflitos armados não internacionais, o presente estudo visa focar mais especificamente em como o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são aplicados pelas partes envolvidas nesse tipo de conflito. Por se tratar da aplicação de dois arcações jurídicos diferentes, o texto fundamenta-se no critério da *lex specialis*, que é aplicada para aliviar tensões entre as regras originadas de fontes semelhantes ou diferentes de direito internacional, sobressaindo o uso da regra especial em vez da regra geral. Para a autora, o critério da *lex specialis* promete ajudar a aplicação complementar e flexível do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, possibilitando a máxima proteção possível aos indivíduos em conflitos armados.

O estudo se encerra explicitando a necessidade da plena aplicação de ambos os ramos do Direito Internacional (Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Direitos Humanos), em períodos conflituosos, além de incitar novas pesquisas no âmbito do direito à saúde. Ambos são de suma importância para garantir a saúde de qualidade, além do bem-estar físico e mental, direitos relativos à educação, alimentação, habitação e à ajuda humanitária (Müller 2013).

III. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS TEXTOS

Após esta breve apresentação do objeto dos trabalhos científicos encontrados sobre a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, faremos uma breve discussão dos achados, buscando identificar os temas trabalhados e possíveis agendas para pesquisas futuras.

Dos oito trabalhos científicos encontrados, dois têm como objeto a formação de profissionais humanitários e da área de saúde para a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde (Botero, Jaramillo, Idárraga, 2004, Burckle *et all* 2016); ; um é sobre os deveres das potências ocupantes em prevenir e controlar doenças contagiosas em territórios ocupados, olhando para esses deveres como obrigações perante o Direito Internacional Humanitário (Longobardo 2022); dois fazem estudos mais amplos sobre a interseção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, destacando as normas de Direito Internacional Humanitário que trazem preocupações sanitárias e possíveis conflitos normativos entre o Direito Internacional Humanitário e o direito à saúde conforme regulamentado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos (Bellal 2016; Müller 2013); dois artigos analisados neste trabalho fazem estudos de caso sobre a confluência entre saúde e Direito Internacional Humanitário em dois conflitos armados específicos, um sobre o Iêmen (Gallardo 2016) e outro sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia (Campos e Santos 2022).

Algo que notamos em todos os artigos analisados é a quase completa ausência das discussões sobre os direitos específicos da mulher à saúde em contexto de conflitos armados. Se formos olhar para a revisão de literatura com o que Charlesworth (1998) chama de o método da procura por silêncios, em que considera que, mais do que saber o que o Direito Internacional diz sobre as mulheres, busca em trazer à luz o que esse campo silencia sobre as mulheres, podemos

mencionar um enorme silêncio nas pesquisas sobre Direito Internacional Humanitário sobre a saúde da mulher, o que certamente é resultado de um viés patriarcal na ciência (Harding 1991).

Já olhando para esse silêncio com o que Enloe (2000) chama de curiosidade feminista, ou seja, fazendo sua famosa pergunta “Onde estão as mulheres?”, podemos dizer que, apesar de a literatura encontrada silenciar sobre a saúde da mulher nos conflitos armados, essas mulheres estão em meio aos conflitos armados, sendo afetadas negativamente por eles, e enfrentam dificuldades no acesso à saúde que demandam um olhar mais específico para elas.

O próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha reconhece essas especificidades em um guia, dirigido a oficiais do CICV e profissionais que atuam no campo nas emergências humanitárias e em conflitos armados, sobre as necessidades das mulheres em conflitos armados. Nesse guia, há dois capítulos só sobre a saúde da mulher nesses conflitos (um dirigido à proteção das mulheres que compõe a população civil, e outro destinado às mulheres privadas de sua liberdade (ICRC, 2004).

No capítulo sobre os cuidados em saúde das mulheres que compõem a população civil, o CICV destaca que há uma dificuldade ainda maior nos conflitos armados para as mulheres acessarem serviços de saúde reprodutiva, tais como assistência ginecológica e obstétrica, em decorrência da frequente destruição dos serviços de saúde básica em meio às hostilidades. O guia considera que esses serviços deveriam ser oferecidos em meio aos conflitos, sempre com sensibilidade às práticas culturais e normas religiosas, já que muitos desses serviços muitas vezes demandam entrevistas de anamnese com as pacientes, e essas entrevistas devem ser culturalmente sensíveis (ICRC, 2004, p. 76-77).

Ainda segundo o CICV, em contextos de conflitos armados, mulheres enfrentando emergências obstétricas devem receber imediatamente a assistência sanitária e cirúrgica que sua condição requer. Mesmo em conflitos armados, mulheres devem ter acesso a profissionais de saúde treinados, incluindo ginecologistas ou parteiras, quando estiverem em trabalho de parto em áreas isoladas através, por exemplo, do encaminhamento de parteiras tradicionais aos centros de saúde e hospitais de maneira a diminuir a taxa de mortalidade materna, devendo ser garantido à mulher o direito de escolher o local e o método de parto. Como, em situações de emergência, programas humanitários tendem a focar em operações de salvamento de vidas, os cuidados com a saúde reprodutiva das mulheres possuem propensão de ser desconsiderados, em meio aos conflitos armados, como prioritários nos serviços mínimos de saúde oferecidos nesses períodos. Porém, de acordo com o CICV, serviços básicos de saúde reprodutiva devem ser ofertados, incluindo informações sobre prevenção e gestão das consequências de violência sexual, redução da transmissão do HIV/AIDS e prevenção de morbidade e mortalidade neonatal e materna. Ainda Segundo o CICV, educação sexual e participação comunitária nas decisões sobre alocação de recursos para a saúde, levando em consideração o papel central da mulher em seu contexto cultural, devem figurar proeminentemente nos programas de saúde básica para a população civil (ICRC, 2004, p. 77).

O CICV também destaca as consequências que a violência sexual (considerada crime de guerra quando cometida em contexto de conflitos armados) traz para a saúde

da mulher, tais como: obstrução no trabalho de parto, esterilidade, incontinência, fístulas vaginais e infecções sexualmente transmissíveis. O guia do CICV destaca ainda que, além da disseminação das normas de Direito Internacional Humanitário e intervenção junto às autoridades competentes se necessário, a Cruz Vermelha também inclui entre suas ações para mulheres vítimas de violência sexual assistência médica e psicológica; epidemiologia descritiva para servir de base para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e proteção; treinamento dos profissionais de saúde para escutar a mulher vítima de violência sexual, de forma a garantir a confidencialidade dos dados obtidos e gerir as consequências da violência sexual para a saúde da mulher; sensibilização de parteiras tradicionais, organizações não-governamentais e associações de mulheres sobre o tema para que tenham condições de reconhecer melhor as vítimas e, assim, construir uma rede de acolhimento que garanta a elas uma assistência adequada; identificação dos grupos comunitários e redes de apoio às vítimas de violência (ICRC, 2004, p. 77-78).

Finalmente, o guia aponta que a mutilação genital feminina, embora praticada em muitas culturas, é considerada ilegal por outras, além de ser vista como prejudicial à saúde da mulher por diversos órgãos internacionais. O guia orienta a profissionais de saúde que tenham conhecimento da existência da prática e das suas repercussões à saúde da mulher (ICRC, 2004, p. 77-78).

Já no capítulo referente à saúde das mulheres privadas de sua liberdade em contexto de conflitos armados, o CICV aponta que as normas de Direito Internacional Humanitário preveem que o ator que mantém os prisioneiros de guerra tem o dever de oferecer gratuitamente cuidados sanitários para esses prisioneiros. O Direito Internacional Humanitário também proíbe que pessoas privadas de sua liberdade passem por qualquer tipo de procedimento não indicado em seu estado de saúde, tais como mutilações físicas, experimentos médicos e científicos, dentre outros. Mais especificamente quanto à mulher privada de sua liberdade em contexto de conflito armado, o guia do CICV destaca que elas podem estar mais vulneráveis a problemas de saúde referentes à sua capacidade reprodutiva. Por isso, mulheres privadas de sua liberdade também têm direito a assistência ginecológica, obstétrica, pré e pós-natal (ICRC, 2004, p. 131-132).

O guia destaca que um exame médico geral ao chegar ao local da detenção, para avaliar o estado de saúde dessa mulher, se está grávida e se precisa de cuidados de saúde, deveria ser o procedimento padrão. Além disso, aponta que mulheres privadas de sua liberdade devem fazer exames médicos regulares para câncer de mama e de colo do útero em se necessário, receber tratamento adequado. Quanto à equipe médica do local de detenção, o CICV considera que homens que componham a equipe devem, se possível, estar acompanhados de profissionais de saúde mulheres para a realização de exames nas mulheres detidas, não podendo a equipe não médica do local de detenção acompanhar a realização dos exames, de forma a garantir o sigilo na relação médico-paciente. Ademais, exames médicos abusivos, como exames íntimos desnecessários, especialmente de mulheres detidas em frente a guardas prisionais masculinos, não devem ser realizados (ICRC, 2004, p. 132).

Já mulheres grávidas e lactantes, devem em situação de detenção, receber cuidados médicos adequados à sua condição. Mulheres grávidas que necessitam realizar o parto

em um estabelecimento médico fora do local de detenção, e não podem ser acorrentadas, algemadas ou amarradas durante o parto. Se as condições de segurança demandarem a presença de guardas, apenas guardas mulheres devem estar presentes no momento do parto. O nascimento do bebê deve ser registrado, e uma certidão de nascimento que não especifique o local da detenção como sendo o de nascimento deve ser providenciada. Crianças que permaneçam em detenção com suas mães devem, de acordo com o CICV, receber vacinas e tratamento médico, da mesma forma que aqueles garantidos à população civil (ICRC, 2004, p. 133).

Outra evidência sobre como essa correlação entre saúde e Direito Internacional Humanitário pode ser vista no noticiário recente a respeito do conflito Israel-Palestina, quando recentemente, diversos meios de comunicação, como a *Al Jazeera* e o *The Guardian*, publicizaram a falta de acesso a itens essenciais para higiene menstrual na Faixa de Gaza, tais como absorventes água e papel higiênico (que não têm chegado à região em razão da ação israelense para que não cheguem), além da falta de privacidade para que essas mulheres exerçam sua higiene menstrual, e carência de analgésicos adequados para tratar cólicas menstruais. Isso tem causado efeitos deletérios para a saúde das mulheres da região, que frequentemente têm tomado pílulas para suspender a menstruação, mais fáceis de se encontrar em Gaza neste momento em que água, absorventes menstruais, papel higiênico e analgésicos adequados para cólicas menstruais. Essas pílulas, que podem alterar o ciclo menstrual da mulher e a sua fertilidade, somente costumam ser prescritas para mulheres com endometriose, menstruação acompanhada de cólicas muito intensas e sangramento menstrual severo, estão sendo tomadas por mulheres que não estão nessas condições de saúde, mas que o conflito deixou em situação de pobreza menstrual (Alsaafin, Amer, 2023; *The Guardian*, 2024). Dado que o acesso a itens de saúde básica é considerado pelo Direito Internacional Humanitário como uma obrigação das potências ocupantes, e itens de higiene menstrual e analgésicos adequados para tratar cólicas menstruais são itens de saúde básica, a situação narrada por esses jornais é uma patente violação do Direito Internacional Humanitário que guarda relação com o campo da saúde, e traz impactos extremamente negativos para as mulheres da região.

Após apontarmos como, apesar de estarem praticamente ausentes¹ da escassa literatura científica sobre a interface entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, cabe apontar futuras agendas de pesquisa sobre essa temática. Quais têm sido os impactos dos conflitos armados para a saúde das mulheres e das pessoas que menstruam? Qual o amparo normativo que as mulheres e pessoas que menstruam têm no Direito Internacional Humanitário para demandarem seu direito à saúde durante os conflitos armados? Se pensarmos em termos de complementaridade entre as três vertentes da proteção internacional do ser humano (Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados), conforme propõe Antônio Augusto Cançado Trindade (2006), de que forma a complementariedade (seja no campo legislativo, hermenêutico ou operacional) entre as vertentes

¹ O artigo de Campo e Santos (2022) chega a mencionar os ataques russos às maternidades ucranianas, mas não fala nada sobre os impactos desses ataques à saúde das mulheres.

da proteção internacional do ser humano pode ajudar a avançar as demandas das mulheres e pessoas que menstruam por seu direito à saúde no contexto dos conflitos armados? Quais são os atores que têm atuado para avançar essas demandas das mulheres e pessoas que menstruam por saúde durante os conflitos? E os que têm obstaculizado? Como pode ser notado, existe uma miríade de perguntas e agendas de pesquisa que podem ser pensadas como agendas de pesquisa futuras pensando na mulher diante da interface entre Direito Internacional Humanitário e saúde.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme mencionado na introdução, o campo do Direito Internacional Humanitário é cercado de discussões sobre o direito à saúde em contexto de conflitos armados, tendo-se chegado a afirmar recentemente que o conflito Israel-Palestina é uma questão de justiça sanitária (Hassan, 2004). Porém, apesar da potencialidade de agendas de pesquisa sobre a interface entre o Direito Internacional Humanitário e a saúde, a bibliografia é bastante escassa, restando uma enormidade de agendas de pesquisa a serem exploradas nessa temática.

A escassa bibliografia encontrada tem girado em torno de temas como formação de profissionais para a intersecção entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, deveres das potências ocupantes em prevenir e controlar doenças contagiosas em territórios ocupados, olhando para esses deveres como obrigações perante o Direito Internacional Humanitário, discussões mais amplas sobre a convergência entre Direito Internacional Humanitário e Saúde, destacando as normas de Direito Internacional Humanitário que trazem preocupações sanitárias e possíveis conflitos normativos entre o Direito Internacional Humanitário e o direito à saúde conforme regulamentado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, além de estudos de caso sobre a intersecção entre saúde e Direito Internacional Humanitário em conflitos armados específicos.

Notou-se que, apesar de evidência documental de que a saúde das mulheres é negativamente atingida pelos conflitos armados, a literatura sobre a intersecção entre Direito Internacional Humanitário e saúde não tem se ocupado de discutir as especificidades das mulheres e pessoas que menstruam. Sendo assim, este artigo termina com um convite para que sejam desenvolvidas pesquisas sobre a intersecção entre saúde e Direito Internacional Humanitário que partam de uma curiosidade feminista e que, parafraseando Enloe (2000), questionem como está a saúde das mulheres e pessoas que menstruam diante dos conflitos armados.

É importante fazer uma ressalva ao final deste artigo: em alguns momentos, utilizamos o termo “mulheres” e em outros, “mulheres e pessoas que menstruam”. Como aponta o Guia do CICV mencionado em momento anterior deste trabalho, a saúde das mulheres é afetada negativamente em contexto de conflitos armados em razão de sua capacidade reprodutiva, algo que também fica evidente ao discutirmos a situação de pobreza menstrual em que as mulheres se encontram em Gaza durante o conflito Israel-Palestina. Porém, mulheres cis têm os mesmos órgãos reprodutivos que pessoas transmasculinas que devem passar pelas mesmas dificuldades em conflitos armados. Por esse motivo, buscamos utilizar o termo “mulheres e pessoas que menstruam” em respeito aos transmasculinos.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Camila Soares Lippi (coordenadora): Concepção e desenho da pesquisa, revisão de literatura, levantamento e análise documental, redação, revisão e aprovação da versão final do artigo.

Eunice Amanda de Oliveira Lacerda: Revisão de literatura e redação do artigo.

Maria de Nazaré Palheta da Luz: Revisão de literatura, redação e revisão do artigo.

Maria Vitória Coutinho da Silva: Revisão de literatura e redação do artigo.

Renata Andrade da Silva: Revisão de literatura e redação do artigo.

Referências

- Alsaafin, Lina; Amer, Ruwaida. No privacy, no water: Gaza women use period-delaying pills amid Israel war. *Al Jazeera*, 31 de outubro de 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/31/no-privacy-no-water-gaza-women-use-period-delaying-pills-amid-war>
- Bellal, Annyssa. Health and international humanitarian law. Burci, Gian Luca; Torbes, Birgit (eds.). *Research Handbook on Global Health Law*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgan Publishing, 2018, p. 239-163.
- Botero, Laura Alicia Laverde de; Jaramillo, Jorge Iván López; Idárraga, Alba Lucía Ochoa. Sector Salud, conflicto armado colombiano y Derecho Internacional Humanitario. *Investigación y Educación en Enfermería* - Medellín, Vol. XXII N.º 2, setembro de 2004, p. 62-75.
- Burckle, Frederick M., et al. Health Care Providers in War and Armed Conflict: Operational and Educational Challenges in International Humanitarian Law and the Geneva Conventions, Part II. Educational and Training Initiatives. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 2019 Jun;13(3):383-396.
- Campo, Fernando; Santos, Catarina. Guerra na Ucrânia: o Direito Fundamental à Saúde e os Desafios Políticos do Direito Internacional Humanitário. *População e Sociedade*, V. 39, jul. 2023, p. 17-25.
- Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, Wright, Shelley. Feminist Approaches to International Law. *The American Journal of International Law*, vol. 85, 1991, p. 613-645.
- Charlesworth, Hilary. Feminist Methods to International Law. *The American Journal of International Law*, vol. 93:394, 1999, p. 379-394.
- Chinkin, Christine. Rape and Sexual Abuse of Women in International Law. *European Journal of International Law*, 5, 1994, p. 1-17.

- Chinkin, Christine. Feminist Interventions to International Law. *Adelaide Law Review*, (1997) 19, p. 13-24.
- Durham, Helen, O'Byrne, Katie. The dialogue of difference: gender perspectives on international humanitarian law. *International Review of the Red Cross*, V. 92, n. 887, march 2010, p. 31-52.
- Enloe, Cynthia. *Beaches, bananas and bases*. 2 ed. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 2000.
- Enloe, Cynthia. *The curious feminist: searching for women in a new age of empire*. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 2004.
- Gallardo, Alba Ripoll. Yemen's unprecedented humanitarian crisis: implications for international humanitarian law, the Geneva convention, and the future of global health security. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, v. 10, n. 5, p. 701-703, out. 2016.
- Harding, Sandra. *Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press, 1991.
- Hassan, Fatima. Israel's war on Gaza is a health justice issue, too. *Al Jazeera*, 1º de março de 2024. https://www.aljazeera.com/opinions/2024/3/1/the-war-on-gaza-is-a-health-justice-issue-too?utm_campaign=later-linkinbio-aljazeeraenglish&utm_content=later-41460952&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio
- ICRC. *Addressing the needs of women affected by armed conflict: an ICRC guidance document*. Geneva: ICRC, 2004. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0840_women_guidance.pdf
- Longobardo, Marco. The Duties of Occupying Powers in Relation to the Prevention and Control of Contagious Diseases through the Interplay between International Humanitarian Law and the Right to Health. *55 Vanderbilt Law Review* 757 (2023).
- Müller, Amrei. *The Relationship between Economic, Social and Cultural Rights and International Humanitarian Law: An Analysis of Health-Related Issues in Non-International Armed Conflicts*. Haia: Brill | Nijhoff, 2013.
- Swirnaski, Cristophe. *Introdução ao Direito Internacional Humanitário*. Brasília: Escopo Editora, 1998.
- Swirnaski, Cristophe. *Principales nociones e institutos de derecho internacional humanitario como sistema internacional de protección de la persona humana*. San José, C.R: Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Comité Internacional de la Cruz Roja, 1990.
- The Guardian. 'My period became my nightmare': life in Gaza without sanitary products. *The Guardian*, 5 de março de 2024. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/mar/05/my-period-has-become-nightmare-life-in-gaza-without-sanitary-products#:~:text=The%20UN%20estimates%20that%20nearly,pads%2C%20toilets%20and%20clean%20water.>
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *A humanização do Direito Internacional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado. *Tratado Internacional de Direitos Humanos*, vol. I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, 2ª ed.
- UNIFEM. *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*. Nova Iorque: UNIFEM, 2022. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/3F71081FF391653DC1256C69003170E9-unicef-WomenWarPeace.pdf>